

ANÁLISIS DE MATERIALES DE MÚSICA PARA EDUCACIÓN INFANTIL

Judith Sánchez Marroquí¹, Gregorio Vicente Nicolás²

¹Escuela de Educación Infantil Número 1, judquie@hotmail.com; ²Dpto. de Expresión Plástica, Musical y Dinámica, Universidad de Murcia gvicente@um.es

Resumen:

Iniciados ya en el siglo XXI y coincidiendo con autores como Hargreaves (1998), la importancia de la música en el desarrollo intelectual, emocional, sensoriomotriz y social del niño es comúnmente aceptada por los investigadores y no parece que sea necesario argumentar y defender su inclusión en la educación. Sin embargo, cuando se analiza cómo se implementa dicha educación en las aulas de Educación Infantil, los argumentos científicos se debilitan y todavía son ineludibles estudios que permitan hacer realidad lo preconizado tantas veces por la teoría. En este caso, se propone conocer qué recursos musicales existen dirigidos a esta etapa, así como la calidad de los mismos. Sin analizar las ventajas y desventajas que tienen los libros de texto, describimos cómo se están utilizando actualmente en Educación Infantil. Los libros de texto siguen siendo, en plena era digital, el dispositivo didáctico que hegemoniza el desarrollo curricular en las aulas de Primaria, Secundaria y Bachillerato, y con intensidad creciente, también en las aulas de Infantil (Martínez Bonafé y Rodríguez Rodríguez, 2010). En este sentido, se está reduciendo el espacio y tiempo del juego y el desarrollo de la creatividad, convirtiéndose así en una preparación para la siguiente etapa:

El segundo ciclo está dominado por los libros de texto, que, lejos de proponer un currículo abierto, propuestas de actividades diversas para la elección por parte del maestro y de los niños, recursos variados que enriquezcan la tarea educativa, presentan unos materiales cerrados, secuenciados, iguales para todos, de mesa y silla, que hacen que la educación infantil sea una Pre-primaria, desde los 3 años, a veces desde los 2 años. (Sainz de Vicuña, 2011, p.7)

Al respecto, es conveniente matizar que el concepto de libro de texto ha ido evolucionando y adaptándose a las características de la sociedad actual. Así, el presidente de ANELE señalaba:

Hoy el concepto de libro de texto ha sido superado por el concepto de proyecto educativo, que conlleva un conjunto de materiales y de recursos curriculares organizados secuencialmente y que se presentan en diferentes soportes y formatos, adaptables a las nuevas tendencias metodológicas. Lo que permite la personalización de la enseñanza, orientar los contenidos basándolos en proyectos, aplicar las clases invertidas, secuenciar las tareas adaptándolas a las respuestas del alumno, etcétera. (Informe de ANELE, 2018, p.12)

El objetivo de la investigación es conocer cómo las editoriales plantean las actividades de música en los Proyectos Educativos. A tal efecto, se realizará un análisis documental para revelar qué materiales y recursos musicales (libros de texto, audiciones, actividades digitales, etc.) utilizan las distintas editoriales. Para ello, se ha confeccionado un instrumento que permita analizar qué contenidos musicales aparecen y cómo están estructurados, principalmente aquellas actividades relacionadas con los parámetros del sonido (altura, timbre, du-

ración e intensidad). Es importante que los niños lleguen a reconocer las diferencias fundamentales de los parámetros del sonido: altura, intensidad, timbre y duración, al tiempo que sean capaces de sentir y valorar el silencio (Calvo y Bernal, 2000). Conocemos recursos para trabajar un determinado parámetro, actividades para otro... pero no siempre contamos con un esquema de trabajo, una secuenciación de contenidos y actividades con respecto a dichos parámetros (Vicente, 2004). Vicente y Rodríguez (2014) enfatiza la necesidad de que los profesores presten más atención no solo a los aspectos formales de los materiales, sino también a su contenido. En este sentido, se observa una mayor secuenciación de contenidos y actividades musicales en los Proyectos Educativos (métodos globalizados) que en otras metodologías, como por ejemplo, metodologías basadas en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El instrumento de evaluación se aplicará a los cinco Proyectos Educativos más representativos en el ranking de los más utilizados en la Región de Murcia.

Objetivos:

El objetivo general de este estudio es describir el tratamiento de la música que realizan las editoriales en Educación Infantil mediante el análisis de la programación y secuenciación de contenidos musicales relacionados con los parámetros del sonido. Además, se establecen como objetivos específicos los siguientes:

- Conocer los Proyectos Educativos más utilizados en la Región de Murcia en el 2º ciclo de Educación Infantil: cuántos centros educativos funcionan con libro de texto y la opción elegida por los docentes de esta etapa (editorial y Proyecto Educativo) para establecer un ranking de Proyectos Educativos que sea representativo de las aulas de infantil.
- Elaborar un instrumento de análisis de datos que permita describir aspectos sobre la programación y actividades de expresión musical incluidos en las guías didácticas del 2º ciclo de Educación Infantil.

Materiales y método:

Puesto que el objetivo principal de esta investigación es describir el tratamiento de la música en los Proyectos Educativos para obtener una imagen general de la música en las aulas de infantil, consideramos más adecuado el método cuantitativo. Pero no sólo nos interesa describir la realidad de la música en infantil, sino comprenderla con más profundidad. Por esta razón utilizamos también la metodología cualitativa mediante un análisis documental de la programación del bloque de expresión musical en las editoriales. De esta forma, nuestra investigación se caracteriza por una metodología mixta que combina el enfoque cuantitativo y cualitativo.

Este estudio descriptivo los podemos estructurar en 6 fases (Hueso y Cascant, 2012): el problema, diseño, recolección, análisis, interpretación y diseminación (Figura 1):

Figura 1. Fases del estudio.

La población de este estudio la constituyen todas las actividades de música incluidas en los Proyectos Educativos de las editoriales dirigidos al 2º ciclo de Educación Infantil. Dicha población está limitada a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) durante el curso 2017/ 2018. En este sentido, es necesario puntualizar que en las aulas de infantil podemos observar metodologías muy diversas: metodologías globalizadas basadas en Proyectos Educativos que ofertan las editoriales para un curso académico completo, metodologías innovadoras que implican un proceso de investigación con un Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), metodologías sin libro de texto en las que los docentes elaboran sus proyectos o Unidades Didácticas, así como la combinación de varias metodologías.

En esta investigación sólo se analizarán los Proyectos Educativos que más se utilicen en las aulas, puesto que nos interesa conocer la programación completa de música para un curso académico, lo que no ocurre por ejemplo, con las metodologías basadas en ABP que presentan programaciones sobre diversos proyectos de trabajo para que sea el docente quien elabore su propia programación anual con los proyectos seleccionados.

Para obtener los datos de la población necesitamos conocer dos tipos de información: Proyectos Educativos que presentan las editoriales para Educación Infantil en la región de Murcia y centros educativos de Murcia. Los Proyectos Educativos que las editoriales ofertan para el 2º ciclo de Educación Infantil en la Región de Murcia se especifican en la Tabla 1 (no incluimos Proyectos Educativos que se encuentran en proceso de extinción ni Proyectos Educativos que no se utilizan en Murcia):

Tabla 1. Proyectos Educativos para el 2º ciclo de Educación. Infantil en Murcia.

Editorial	Proyecto Educativo
Algaida	1. Pompas de jabón 2. Papelillos
Anaya	3. Retos
Edebé	4. Friend.Ly 5. Kids
Edelvives	6. Sirabún 7. Dimensión Nubaris
ESC	8. El baúl mágico
Santillana	9. Los increíbles MUN 10. El viaje de Suso 11. Mica y sus amigos
SM	12. Colorines 13. Sonrisas 14. Guau
Teide	15. Minitribu
Vicens Vives	16. Espiral mágica

Además, también existen editoriales que ofertan Proyectos Educativos exclusivos de música para esta etapa, se concretan en la Tabla 2:

Tabla 2. Proyectos Educativos específicos de música para Educación Infantil en Murcia.

Editorial	Proyecto Educativo
Alhambra	17. La batuta mágica
Real Musical	18. Suena Suena
Santillana	19. Aprendo música

Se enumera un total de 19 Proyectos Educativos para el 2º ciclo de Educación Infantil, tanto los detallados en la Tabla 1 como los que se señalan en la Tabla 2 incluyen la programación de contenidos musicales para un curso completo. La diferencia es que los Proyectos Educativos de la Tabla 2 son únicamente proyectos musicales y los de la Tabla 1 presentan la programación de música integrada en un proyecto global junto con las demás áreas del currículo.

Obtenidos los datos referentes a los Proyectos Educativos se procede a la recogida de información relacionada con los centros educativos. Los centros educativos que imparten 2º ciclo de Educación Infantil según los datos ofrecidos por la Dirección General de Centros de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes se concretan en la Tabla 3 y se clasifican según su titularidad (públicos y privados):

Tabla 3. Centros Educativos que imparten 2º ciclo de Educación Infantil en Murcia.

	Titularidad	Frecuencia	Porcentaje
	Público	390	78,5
	Privado*	107	21,5
	Total	497	100,0
*Incluye colegios privados y concertados			

Una vez conocidos los datos de la población, se continúa con la selección de la muestra. Se necesita obtener la información de los Proyectos Educativos o metodologías alternativas que se utilizan en cada uno de los centros de la CARM para finalmente establecer un ranking de Proyectos Educativos de Educación Infantil en Murcia. Para ello, se consulta la página web de cada colegio, se envían e-mails a los equipos directivos y se realizan llamadas telefónicas.

De los Proyectos Educativos que formen parte de la muestra, se seleccionarán y analizarán las actividades musicales, para ello se ha confeccionado una ficha de análisis con cinco ámbitos de estudio:

1. Datos de identificación de la actividad: descripción de la actividad, materiales y recursos de la misma.
2. La actividad musical dentro del currículo: aspectos sobre programación de música del Proyecto Educativo y su interdisciplinariedad con otras áreas.
3. Análisis musical de la actividad: ámbitos de contenidos musicales, parámetros del sonido y tipo de actividad.
4. Creatividad musical: aspectos sobre expresión y creación original con la música.
5. Planteamiento de la actividad y comentarios: errores musicales en la organización de la actividad.

Resultados (ya obtenidos y/o previsibles)

Debido a que este estudio se encuentra en la fase de análisis de la información, los resultados que se presentan a continuación son referentes al método de investigación. La información recogida referente a la metodología de los centros es el 100% del total de centros de la región y queda descrita en la Tabla 4:

Tabla 4. Metodología en Educación Infantil en los centros de Murcia

	Frecuencia	Porcentaje
Proyecto Educativo	298	60,0
Otras metodologías	199	40,0
Total	497	100,0

Se observa en la Tabla 4 que el 60 % de los docentes de Educación Infantil eligen una metodología dirigida con un Proyecto Educativo, aunque se ha comprobado que su uso varía de unos centros a otros, puesto que en unos colegios utilizan el Proyecto Educativo completo y en otros deciden utilizar parte del mismo o combinarlo con otras metodologías. El 40% de los docentes prefieren otro tipo de metodologías para esta etapa, ya sean metodologías más innovadoras con Aprendizajes Basados en Proyectos (ABP) o metodologías tradicionales como la elaboración de Unidades Didácticas. Esta investigación se centra en los 298 colegios que utilizan Proyecto Educativo, puesto que es la única metodología que describe una programación musical completa para un curso académico.

La recogida de información sobre el Proyecto Educativo que se utiliza en cada uno de los centros de la región en Educación Infantil ha determinado un ranking de 19 editoriales, se selecciona la muestra de los cinco primeros Proyectos Educativos (P.E.) puesto que la suma de todos los centros que los utilizan representa más del 75% del total de centros de la Región de Murcia que emplea esta metodología en Educación Infantil. Por tanto, la muestra que vamos analizar en este estudio es: P.E.₁, P.E.₂, P.E.₃, P.E.₄ y P.E.₅. Se observa que cuatro de los cinco seleccionados pertenecen a editoriales distintas y son los métodos más actuales de su oferta educativa. La muestra representa el 78,18% **de los centros de Murcia que optan por un Proyecto Educativo** quedando distribuida de la siguiente forma: el 23,15% eligen el P.E.₁, el 17,44% prefieren el P.E.₂, otro 17,11% utiliza el P.E.₃, un 10,73% llevan el P.E.₄ y el 9,73% emplean el P.E.₅. **El 21,82% restante forma parte de la población de la investigación** y representa los centros que han optado por uno de los 14 Proyectos Educativos que quedan fuera de este estudio. Es significativo señalar que sólo tres colegios de toda la región utilizan un Proyecto Educativo específico de música para Educación Infantil, cuestión que refleja la escasa importancia que tiene el área de música en comparación con otras como las matemáticas, lectoescritura, inglés..., que no se concibe que un centro educativo no las trabaje. Al igual que en las demás áreas de Educación Infantil, es necesaria una programación de contenidos, objetivos y actividades musicales:

La educación y la formación musical han de desarrollarse a partir de la planificación y secuenciación de una serie de actividades adecuadas a la edad e intereses de la persona o el grupo con el que trabajemos el desarrollo de la musicalidad, capacidad común a todos los seres humanos, en mayor o menor grado (Del Valle, 2006, p. 258).

Discusión y conclusiones

Para poder describir el tratamiento de la música que hacen las editoriales en los Proyectos Educativos de Educación Infantil (objetivo general de esta investigación) ha sido necesaria la consecución previa de los dos objetivos específicos mencionados en un principio. Por un lado, se ha establecido el ranking con los cinco Proyectos Educativos más utilizados en las aulas de infantil y por otro lado, se ha confeccionado un instrumento para el análisis de las actividades musicales que se incluyen en las guías didácticas de los Proyectos Educativos. El siguiente paso de esta investigación será analizar todas las actividades de música de la muestra para establecer conclusiones generales sobre la programación de contenidos musicales, el tratamiento de los parámetros del sonido, el desarrollo de la creatividad con las actividades musicales y errores más frecuentes desde el punto de vista musical en el planteamiento de estas actividades.

Referencias

- aNELE (2018). *El libro educativo en España* (Curso 2017- 2018). Recuperado de <https://anele.org/>
- Bonafé J. y Rodríguez J. (2010). El currículum y el libro de texto escolar. Una dialéctica siempre abierta. En J. Gimeno Sacristán, *Saberes e incertidumbres sobre el currículum* (pp. 246-268). Madrid: Morata
- Calvo, M. L. y Bernal, J. (2000). *Didáctica de la música. La expresión musical en la educación infantil*. Málaga: Ediciones Aljibe.
- Del Valle, M. (2006). Por qué es imprescindible la educación musical. IDEA-La Mancha, 256–259.
- Hargreaves D. (1998). *Música y desarrollo psicológico*. Barcelona: Editorial Graó.
- Vicente G. (2004). Los parámetros del sonido en el primer ciclo de Educación Primaria. *Música y Educación*, 59, 31-45.
- Hueso, A., & Cascant, M. J. (2012). La investigación cuantitativa. Metodología y Técnicas Cuantitativas de Investigación. Cuadernos docentes en procesos de desarrollo. Retrieved from https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/17004/Metodología_y_técnicas_cuantitativas_de_investigación_6060.pdf?sequence=3
- Vicente R. M., y Rodríguez, J. (2014). Opinión y valoración del profesorado sobre los materiales didácticos de música en Educación Infantil. *Bordón. Revista de Pedagogía*, 66(3), 149–163.